

EDUCAÇÃO E APRENDIZAGEM PARA TODOS: SINGULARIDADE PARTICULARIDADE-UNIVERSALIDADE

EDUCATION AND LEARNING FOR ALL: SINGULARITY PARTICULARITY-UNIVERSALITY

EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE PARA TODOS: SINGULARIDAD PARTICULARIDAD-
UNIVERSALIDAD

Jessica De Jesus Souza Suzuki ¹
João Luiz Gasparin ²

Manuscrito submetido em: 21 de julho de 2023.

Aprovado em: 08 de outubro de 2024.

Publicado em: 09 de fevereiro de 2025.

Resumo

Educação e aprendizagem para todos é um anseio e uma necessidade universal. Buscando entender este fenômeno, com base em documentos dos organismos internacionais, a pesquisa realizada teve como objetivo fazer um estudo sobre a força que o Banco Mundial e a Unesco têm sobre os diversos países, principalmente, o Brasil. Neste texto, tentou-se evidenciar as ações e as recomendações que os documentos do Banco Mundial e Unesco apresentam sobre os acordos com os países, que os aceitaram, e, de como estes acordos influenciam suas políticas públicas. Nesta linha de pensamento, no Brasil, se faz presente a Base Nacional Comum Curricular. O procedimento metodológico adotado, nesta investigação, foi a pesquisa bibliográfica. Em relação aos principais resultados, observou-se que as ações implementadas pelos documentos internacionais tratam de uma educação mercadológica que busca promover uma formação que está longe de atingir a emancipação social, pois os ideais do neoliberalismo fazem aumentar a fragilidade social. As principais conclusões/contribuições desse artigo apontam para a tentativa de oferecer aos educadores uma alternativa que possa auxiliar na formação, não apenas mercadológica, mas universal dos educandos na perspectiva dialética da singularidade, particularidade e universalidade.

Palavras-chave: Educação e aprendizagem; Banco Mundial; Unesco; Formação docente.

Abstract

Education and learning for all is a universal aspiration and need. Seeking to understand this phenomenon, based on documents from international organizations, the research conducted aimed to conduct a study on the power that the World Bank and UNESCO have over various countries, mainly Brazil. This text attempted to highlight the actions and recommendations that the World Bank and UNESCO documents present regarding agreements with countries that have accepted them, and how these agreements influence their public policies. In this line of thought, the National Common Curricular Base is present in Brazil. The methodological procedure adopted in this research was a bibliographic review. Regarding the main results, it was observed that the actions implemented by international documents deal with a market-based education that seeks to promote a training that is

¹ Mestra em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Docente da rede municipal da Prefeitura de Maringá.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3252-5449> Contato: jessicajesussuzuki@gmail.com

² Doutor em Educação: História e Filosofia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professor em Educação da Universidade Estadual de Maringá. Integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas em Materialismo Histórico-Dialético e Educação

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0459-7927> Contato: joaogasparin1941@gmail.com

far from achieving social emancipation, as the ideals of neoliberalism increase social fragility. The main conclusions/contributions of this article point to an attempt to offer educators an alternative that can assist in the formation, not only market-based, but universal of learners in the dialectical perspective of singularity, particularity, and universality.

Keywords: Education and learning; World Bank; Unesco; Teacher formation.

Resumen

La educación y el aprendizaje para todos es un deseo y una necesidad universal. Con el fin de entender este fenómeno, la investigación se basó en documentos de organismos internacionales y tuvo como objetivo analizar la influencia que el Banco Mundial y la UNESCO ejercen en diferentes países, especialmente en Brasil. En este texto se buscó mostrar las acciones y recomendaciones contenidas en los documentos del Banco Mundial y la UNESCO sobre los acuerdos con los países que los han adoptado, así como el impacto de estos acuerdos en sus políticas públicas. En esta línea de pensamiento, en Brasil se implementa la Base Nacional Comum Curricular. La metodología utilizada en esta investigación fue la revisión bibliográfica. Los resultados principales indican que las acciones de los documentos internacionales fomentan una educación mercantil que dista de lograr la emancipación social, dado que los ideales del neoliberalismo incrementan la fragilidad social. Las principales conclusiones y aportes de este artículo apuntan al intento de ofrecer a los educadores una alternativa que contribuya a la formación de los estudiantes, no solo desde una perspectiva orientada al mercado, sino también de manera universal, en consonancia con la perspectiva dialéctica de la singularidad, la particularidad y la universalidad.

Palabras clave: Educación y aprendizaje; Banco Mundial; Unesco; Formación docente.

Introdução

A educação é um fenômeno universal que se concretiza, nas formas mais diversas, em todos os tempos e em todas as culturas e instâncias sociais, buscando responder, em alguma medida, às necessidades humanas. Na atual sociedade, a educação, além de todos os domínios em que o ser humano está imerso, se manifesta com força no processo escolar, assumindo uma característica específica que se expressa, predominantemente, por meio do ensino e da aprendizagem dos conhecimentos científico-culturais historicamente produzidos e postos à disposição de todos.

As características que a educação assume, em cada tempo e sociedade, estão sempre ligadas a forças, frequentemente, contraditórias, porque o sistema educacional é uma estrutura social interdependente. A economia, as formas de trabalho, a tecnologia, a política, a cultura, a constituição familiar, a materialidade e imaterialidade da vida, os meios de comunicação, as interferências internacionais e, de forma especial, o modo de produção capitalista ou não e suas ideologias são fenômenos que não determinam em si, mas condicionam fortemente a educação de maneira geral e também a educação escolar.

Neste cenário, a escola seria apenas uma peça a mais na engrenagem social? Sabemos que uma das funções básicas da escola é preparar os jovens para a universalidade, mas também, de modo especial, para o trabalho. Isto porque o trabalho é uma face importante na formação dos estudantes, juntamente com a universalidade para a integração específica de cada aluno, como ser humano, no ambiente social em que vive. Nesta perspectiva, não podemos desconsiderar a força que algumas instituições econômico-político-sociais têm nas formas de educação, em sentido amplo, bem como no processo escolar de ensino e aprendizagem. Estas instituições podem centrar suas orientações numa direção única, ou podem apontar para a necessidade de formação integral de cada pessoa.

É possível afirmar que no sistema capitalista de produção, há uma direcionalidade para uma educação que sirva ao mesmo sistema e sua reprodução. É o que nos advertem Harper, Ceccon, Oliveira e Oliveira, já em 1980:

Mas é igualmente verdade que são sobretudo as exigências do sistema produtivo, do modo de produção, que determinam, em cada momento histórico e em cada contexto sócio-cultural, quais são os conhecimentos e aptidões que devem ser adquiridos e quais são os valores e modos de comportamento que devem ser inculcados nos alunos (Harper et al., 1980, p. 94).

É compreensível que, para se manter no poder e reproduzir-se, cada sistema de produção queira adotar todos os recursos disponíveis ao seu alcance, destacando-se, entre eles a educação, a escola, o estado e a ideologia. Quando organismos internacionais sinalam ao estado recursos financeiros para que este assuma uma determinada linha de condução da educação, a escola passa a ser o meio mais específico para que isto se concretize, tornando-se um aparelho ideológico do estado, conforme destaca Althusser (1974).

Buscando compreender algumas dimensões envolvidas neste tema, estruturamos o artigo em três momentos em que procuramos explicitar forças que atuam sobre o processo educacional. Em primeiro lugar, destacamos o documento do banco mundial que assinala, com recursos financeiros, para os países que adotarem sua linha de conduta. Em seguida, apresentamos a proposta da UNESCO em relação à educação: Educação: um tesouro a descobrir. Neste segundo momento, poder ser incluída a Base Nacional Comum Curricular como proposta brasileira. Por fim, não negando a força do modo de produção capitalista que busca sua manutenção e reprodução, sugerimos um caminho de educação crítica em que, contraditoriamente, o educando possa conhecer os diversos caminhos que conduzem para sua formação universal e específica, por meio de um processo pedagógico em que se destacam a singularidade, a particularidade e a universalidade.

Metodologia

Toda a investigação necessita de um processo metodológico para responder ao problema desafiante ou ao objetivo proposto. A pesquisa bibliográfica constituiu-se o processo pelo qual foi conduzido este trabalho. Conforme Severino (2016), “A pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos teses etc.” (Severino, 2016, p. 131).

Este procedimento metodológico, em nosso caso, consistiu na leitura, estudo, análise e interpretação de aspectos de documentos do Banco Mundial e da UNESCO sobre educação, buscando aprimoramento e atualização crítica sobre este tema.

Aprendizagem para todos: documento do banco mundial

O documento Aprendizagem para Todos: Investir nos conhecimentos e competências. Estratégia 2020 para a Educação, do Grupo Banco Mundial (2020), traz a visão de que aplicar recursos financeiros em conhecimentos e competências pode gerar uma estratégia para a aprendizagem de todos.

A análise desta declaração internacional, que, entre os diversos temas, trata da educação e dos processos de aprendizagem escolar, é uma ingente tarefa e um desafio para todos os que se ocupam profissionalmente da docência.

Dentre os diversos objetivos da proposta, destaca-se a linha de ação que enfatiza a aprendizagem para o crescimento, o desenvolvimento e a diminuição da pobreza, pois a solução destes problemas depende dos conhecimentos e das qualificações que as pessoas adquirem e sejam evidenciados em um diploma que poderia abrir vias de empregos. Isso implica em que o trabalhador tenha competências para uma determinada produtividade e capacidade de se adequar a novas tecnologias e oportunidades.

O documento afirma que, desde cedo, a aprendizagem tem que ser encorajada, tanto no âmbito informal como formal. Ressalta que o cérebro de uma criança deve ser estimulado, na educação informal, como forma de prepará-la para o ensino formal. A declaração assinala que, na fase primária, é essencial trabalhar com os estudantes a alfabetização e aritméticas

básicas, pois o sujeito irá se utilizar delas para o resto da vida. Conforme Moreira et al. (2020, p.4):

O ponto essencial da estratégia para a educação do Grupo do Banco é: Investir cedo. Investir com inteligência. Investir em todos. Em primeiro lugar, as competências fundamentais adquiridas na infância tornam possível uma vida inteira de aprendizagem, pelo que a visão tradicional de começar a educação com a escola primária responde demasiado tarde ao desafio. Segundo, para obter o melhor valor por cada dólar aplicado na educação, é preciso fazer investimentos hábeis – aqueles que já provaram contribuir para a aprendizagem. A qualidade tem de ser o fulcro dos investimentos na educação, com os ganhos de aprendizagem como medida-chave da qualidade. Terceiro, aprendizagem para todos significa garantir que todos os estudantes e não só os mais privilegiados ou talentosos possam adquirir o saber e as competências de que necessitam.

Conforme as autoras, o fator essencial é investir cedo, com inteligência e para todos, especialmente para os menos favorecidos economicamente. O documento afirma que, em primeira instância, uma vida inteira de aprendizagem inicia-se na infância. Em segundo lugar, é necessário fazer investimentos hábeis e úteis, e, assim, obter o melhor para cada dólar aplicado na educação. Em terceiro lugar, o saber e as competências devem fazer parte da aprendizagem de todos os estudantes.

Nesta perspectiva, os países que têm diferentes níveis de desenvolvimento educacional enfrentam diferentes desafios e possuem prioridades específicas para apoio e intercâmbio. Segundo o Grupo do Banco Mundial, existe a possibilidade de agrupamentos de desenvolvimento, com base em rendimentos do país, como: rendimento médio, baixo rendimento ou frágil, estes com diferentes prioridades.

Na década de oitenta, do século passado, os debates públicos vêm de encontro com o que Brasil precisava: mais e melhor educação, a fim de se tornar competitivo, se inserir nos mercados globais e garantir a sustentabilidade do crescimento econômico. A força de trabalho precisa de mais anos de escolaridade, com escolas de qualidade e melhores condições de distribuir inovações tecnológicas; assim, os indivíduos têm mais probabilidade de se inserir no mercado global.

E, de acordo com a UNESCO (2004), trabalhadores melhor educados são mais capazes de operar os equipamentos produtivos e se adéquam com mais agilidade aos sistemas de gerenciamento e organização da produção. Empresas, empresários, executivos, instituições públicas e sociais, também de boa qualidade, promovem o processo de desenvolvimento.

Ainda, conforme a UNESCO (2004), dentro da sociedade, existe uma preocupação com os jovens de 15 a 24 anos no Brasil, porque a maioria deles é de classe trabalhadora. O Relatório de Desenvolvimento Juvenil (2003) demonstra que 18% dos jovens brancos não

estudam e nem trabalham, e, dentro dos grupos de negros, essa parcela é de 23%. Relata, ainda, que apenas dois terços dos estudantes frequentam o ensino fundamental; com essa escolaridade defasada, aumenta o risco de deixarem a formação escolar regular.

Em suma, os jovens apresentam singulares vulnerabilidades, principalmente se pobres, mas também são sujeitos de direitos, destacando-se entre outros, o direito de participar da elaboração das aspirações à participação social, almejando o reconhecimento de suas especificidades e identidades, criatividade e inovação no plano de políticas públicas, para tratá-los como de fato são: sujeitos relevantes de direitos e sociabilidade (Unesco, 2004, p.20).

De acordo com Jimenez e Segundo (2022), após o século XX, muitos encontros mundiais, como fóruns e conferências, foram delineando metas, prazos e estratégias, organizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pelo Banco Mundial. Uma dessas propostas é a Declaração do Milênio (2000). Esse documento tem como cunho central a erradicação da pobreza extrema, constituindo-se, assim, instrumento de metas e objetivos de desenvolvimento do Milênio, tendo como eixo central o discurso globalizado. Neste sentido, conforme Jimenez e Segundo (2007, p.121):

Erradicar a pobreza extrema significa, nos propósitos da ONU, reduzir pela metade o número de pessoas que sobrevivem com menos do que o equivalente a US \$1,00 (um dólar americano) por dia, calamidade esta que, em 2000, acometeria um contingente constituído pela alarmante cifra de um bilhão e duzentos milhões de pessoas.

Desse modo, as autoras relatam que, em nome das teses neoliberais, sobreviveram dois programas, ambos de ensino e de caráter compensatório, para sujeitos de baixa-renda: o primeiro para crianças em idade pré-escolar, a fim de prepará-las para a escolaridade regular; e o segundo referia-se ao desenvolvimento profissional do jovem, visando seu ingresso no mercado de trabalho. Com a educação movida à equidade, caberia promover a inclusão social e a cidadania, para o ajuste dos sujeitos em uma ordem mundial globalizada, transformada pela revolução tecnológica, em uma sociedade do conhecimento e da informação.

Com a globalização, surge também uma dinâmica diferenciada na economia Mundial, na qual o mercado busca por inovações tecnológicas, gerando, por sua vez, a crescente concentração do capital, que se dá mediante o alcance de novos mercados. Nesse sentido, ocorre a integração cada vez mais profunda da livre circulação de mercadorias e do capital.

Na corrida da reestruturação do capital e de seu mercado, nas últimas décadas, a educação vem sendo considerada elemento central na organização do novo modelo econômico e no atendimento de seu requisito fundamental: a competitividade entre os países como elemento-chave para a obtenção e manutenção do capital.

Unesco: aprendizagem e economia globalizada

A educação e a aprendizagem para todos perpassam por pensadores que deixaram seu legado para que nós pudéssemos estudar e averiguar por onde caminhava e caminha a educação e como ela poderá contribuir para todos. Assim, por exemplo, o objetivo, em meados de 1980, centrava-se na aprendizagem para o crescimento, o desenvolvimento e a diminuição da pobreza, pois a solução destes fatores dependia dos conhecimentos e das qualificações que as pessoas adquirissem, porque elas, por meio de um diploma, poderiam abrir vias de empregos.

Em nível social, de acordo com o documento da Unesco (2004), era preciso medir a aprendizagem que as pessoas estavam adquirindo por meio de pesquisas que mostrassem a força de trabalho; enquanto os resultados de avaliações internacionais de estudantes, como Avaliação de alunos - PISA e Tendências Internacionais no estudo da Matemática e das Ciências - TIMSS previam as taxas de desenvolvimento econômico mais elevadas que as médias escolares.

O documento menciona que tem medido os níveis de aprendizagem em países em desenvolvimento, principalmente nas populações desfavorecidas. Os resultados nesses ambientes têm sido de uma aprendizagem fraca com apreensão de algumas competências na escola, evidenciando que os estudantes formados, em alguns países, cerca de 25% a 50%, não conseguem ler uma simples frase. Assim:

Para alcançar a aprendizagem para todos, o Grupo Banco Mundial canalizará os seus esforços para a educação em duas vias estratégicas: reformar os sistemas de educação no nível dos países e construir uma base de conhecimento de alta qualidade para reformas educacionais no nível global (Moreira et al., 2020, p. 5).

No entanto, para acontecer um progresso educacional, segundo o documento, é necessário que haja instalações escolares adequadas, professores qualificados e livros escolares, pois estes recursos são fundamentais para propiciar níveis condizentes aos sistemas de educação, que podem acelerar a aprendizagem. Com uma nova estratégia será possível dar mais importância ao processo educacional e situar num contexto de avaliação e reforma todo o processo escolar. O documento ressalta que, com a nova estratégia, busca-se maior responsabilização e resultados. Ao reforçar os sistemas educacionais, afirma a necessidade de “[...] alinhar o governo, a gestão de escolas e professores, regras de financiamento e mecanismos de incentivo, com o objetivo da aprendizagem para todos [...]” (Banco Mundial, 2020, p. 5).

O documento da Unesco (2020) relata que o Banco Mundial centralizará sua ação mais na área financeira e técnica em reformas que deem resultados significativos na aprendizagem. Assim, o Banco irá auxiliar países parceiros a constituir a capacidade nacional a fim de gerir sistemas educacionais, aplicar padrões de qualidade e equidade, e medir o sistema de desempenho.

Por exemplo, em países de rendimento médio, onde uma mais elevada proporção dos empregos disponíveis necessitará provavelmente de competências mais elevadas, uma prioridade será desenvolver garantia de qualidade e financiamento para a educação terciária e para o desenvolvimento da força de trabalho. Em muitos países de baixo rendimento e Estados frágeis empenhar-se em cumprir os Obejctivos de Desenvolvimento do Milênio continua a ser prioridade (Moreira *et al.*, 2020, p.7).

Os documentos, em nível mundial, nos remetem ao que estava acontecendo no Brasil em meados dos anos 1980. É o que mostra o documento da UNESCO no Brasil: consolidando compromissos (2004), que nos traz uma menção do ideário do organismo no país.

Um dos setores criticamente importantes para gerar tais cenários e condições, não resta a menor dúvida, é a educação. Mas seria exagero esperar que ela dê conta de suas missões apenas por meio dos sistemas escolares convencionais, das agências de educação técnica e profissional, das universidades e institutos de educação pós-secundária (Unesco, 2004, p.12).

Segundo a Unesco (2004), existe uma disparidade das pessoas que vivem nas cidades e nas zonas rurais. Há importantes diferenças nesses meios: onde o agronegócio predomina, a educação é igual ou superior à das cidades.

O Censo Demográfico do Brasil, de 2000, segundo Unesco (2004), constata que a pobreza e a exclusão têm heterogeneidade segundo a situação geoeconômica em que estão assentados os brasileiros. Quando as pessoas são excluídas do mercado de trabalho, o documento menciona que se pode averiguar, por meio da dimensão econômica, sua exclusão social e política. Não só a falta de recursos, mas também a falta de condições de trabalho pode ser fator que gera a pobreza de cidadania e cultura.

Não surpreende, portanto, que muitas das políticas sociais gerais, ou das específicas políticas públicas de atendimento aos pobres, tenham alcançado resultados muito modestos e pouco impactantes. Certamente porque disparidades sociais secularmente acumuladas e tão extensas numa população volumosa como a brasileira, somente serão significativamente reduzidas após prolongados e persistentes esforços de desenvolvimento com fortes mudanças estruturais (Unesco, 2004, p.14).

Segundo a UNESCO (2004), os grupos sociais mais pobres nem sempre têm a prática de se aperfeiçoarem, o que faz crescer suas frustrações e diminuir sua autoestima.

Não obstante, os limites desse acesso a bens reais e simbólicos de 'parecença', vão paulatinamente aumentando-lhes a percepção das distâncias sociais a que estão compelidos a viver. E com essa percepção, aumenta o risco de anomia, na medida em que a sociedade não oferece suficientes e efetivos meios institucionais de organização social e política, que permitam aos grupos excluídos os meios de superar a situação de pobreza, ou recursos para influir sobre as políticas públicas destinadas a reduzir a pobreza e a exclusão. E uma das implicações, é a crescente vulnerabilidade de inúmeros e importantes agrupamentos sociais aos efeitos da crescente violência que se instala nos centros metropolitanos mais importantes do país (Unesco, 2004, p.17).

Ainda que os jovens trabalhadores, muitas vezes, não sejam pobres, o fato de trabalhar e estudar ao mesmo tempo dificulta sua formação científica e cultural. Considerando, porém, que muitos deles são efetivamente pobres, torna-se necessário reduzir a pobreza a fim de que não sejam excluídos dos benefícios sociais a que tem direito.

Jimenez e Segundo (2007) mencionam que o papel atribuído à educação tem como destaque as responsabilidades assumidas pelos governos, organizações internacionais, cidadãos e instituições da sociedade civil e do setor privado, que estão dispostos a colaborar de maneira ativa a banir da face do Milênio a pobreza.

Nesse sentido, por exemplo, apoio a programas de educação, capacitação e inclusão digital de crianças e jovens para futura inserção no mercado de trabalho ao lado de ações educacionais voltadas para a formação de mão-de-obra na elaboração de alimentos básicos; e programas de redução do analfabetismo funcional, familiar e da comunidade de interferência são arroladas como tarefas de natureza educativa que deverão surtir efeitos importantes na cruzada em prol do rebaixamento em 50% nas estatísticas da pobreza extrema em todo o mundo, até 2015 (Jimenez; Segundo, 2007, p.121).

Desse modo, as autoras relatam que, em nome das teses neoliberais, sobreviveram dois programas, ambos de ensino e de caráter compensatório, para sujeitos de baixa-renda: o primeiro para crianças em idade pré-escolar para prepará-las para a escolaridade regular; e o segundo era para o desenvolvimento profissional do jovem, visando ao ingresso no mercado de trabalho. Com a educação movida à equidade, caberia promover a inclusão social e a cidadania, para o ajuste dos sujeitos em uma ordem mundial globalizada, transformada pela revolução tecnológica, em uma sociedade do conhecimento e da informação.

O Banco Mundial cobrará, então, do país tomador de seus empréstimos, uma declaração de compromisso com o desenvolvimento econômico e com a aceitação do monitoramento na definição de suas políticas setoriais. No caso da educação, impõem-se mudanças devastadoras, aplicando-se aos padrões de financiamento e à forma de gestão dos sistemas de ensino, como às definições curriculares, aos processos avaliativos e modelos de formação docente, critérios estritamente empresariais e mercadológicos (Jimenez; Segundo, 2007, p.124).

A Declaração de Brasília (2004), publicada pelo Ministério da Educação - MEC, de acordo com Jimenez e Segundo (2007, p. 130), recomendou um aprofundamento em três pontos centrais: “[...] os professores; a igualdade de oportunidades educacionais para ambos os sexos; e os recursos financeiros [...]”. Assim, o documento sugere que é preciso desenvolver esforços e modalidades que atendam cada país em sua especificidade, inclusive a troca de dívida por educação.

De fato, havemos de admitir que o princípio que move as ações de proclamado apoio do Banco Mundial em favor da educação como instrumento de alívio da pobreza (Leher, 1998), integra-se à preocupação primordial com a manutenção da estabilidade política, diante das medidas de ajuste às dificuldades de reprodução do lucro implementadas pelo capital que vêm avançando de forma crescentemente invasiva sobre o trabalho e a experiência social em geral, aí incluída a própria atividade educacional, agravando as condições de vida para a imensa maioria da humanidade (Jimenez; Segundo, 2007, p.133).

O documento *Educação um tesouro a descobrir*, de Jacques Delors (1998), nos faz pensar a educação com vistas para o século XXI. Um dos principais capítulos é “Os quatro pilares da educação”: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; e; aprender a ser.

Aprender a conhecer, segundo Delors (1998), visa a aprendizagem de saberes codificados, que pressupõem o domínio dos instrumentos do conhecimento como finalidade da vida humana. Segundo o autor, o que se pretende é que cada pessoa aprenda a compreender o mundo que a rodeia, como fundamento de conhecer, de descobrir.

O aumento dos saberes, que permite compreender melhor o ambiente sob os seus diversos aspectos, favorece o despertar da curiosidade intelectual, estimula o sentido crítico e permite compreender o real, mediante a aquisição de autonomia na capacidade de discernir. Deste ponto de vista, há que repeti-lo, é essencial que cada criança, esteja onde estiver, possa ter acesso, de forma adequada, às metodologias científicas de modo a tornar-se para toda a vida ‘amiga da ciência’ (Delors, 1998, p. 91).

Na dimensão de Aprender a fazer, de acordo com o autor, está contida a formação profissional. Esta implica em como ensinar o aluno a pôr em prática o que aprendeu em seus conhecimentos teóricos e como adaptar a educação ao trabalho futuro. Aprender a fazer tem a tarefa de ensinar uma determinada ação e fazê-la participar na construção de algo essencial para o ser humano.

De fato, nas sociedades assalariadas que se desenvolveram ao longo do século XX, a partir do modelo industrial, a substituição do trabalho humano pelas máquinas tornou-o cada vez mais imaterial e acentuou o caráter cognitivo das tarefas, mesmo na indústria, assim como a importância dos serviços na atividade econômica. O futuro destas economias depende de conhecimentos em inovações geradoras de novas empresas e de novos empregos (Delors, 1998, p. 93).

Em Aprender a viver juntos, destaca-se que esse é um dos maiores desafios da educação para a aprendizagem. No decorrer do século XX, segundo o autor, houve elementos novos que aumentaram o perigo, principalmente, no que se refere à autodestruição criada pela humanidade. Desse modo, realizar uma educação capaz de evitar conflitos, de ensinar a não-violência na escola é uma tarefa árdua, pois os seres humanos supervalorizam as qualidades próprias e as do conjunto de pessoas a que pertencem, inclusive, de terem preconceitos desfavoráveis em relação aos outros. Assim se expressa Delors (1998, p.97):

A educação tem por missão, por um lado, transmitir conhecimentos sobre a diversidade da espécie humana e, por outro, levar as pessoas a tomar consciência das semelhanças e da interdependência entre todos os seres humanos do planeta. Desde tenra idade a escola deve, pois, aproveitar todas as ocasiões para esta dupla aprendizagem.

Aprender a ser constitui-se um processo no qual o sujeito deve ser preparado com uma educação para realizar pensamentos autônomos e críticos e elaborar seus próprios juízos de valor durante sua vida. Mais do que preparar crianças para uma sociedade, o autor destaca que é fundamental oferecer forças e referências intelectuais, que lhes permitirão uma compreensão mais adequada do mundo que as rodeia, como indivíduos responsáveis e justos.

Num mundo em mudança, de que um dos principais motores parece ser a inovação tanto social como econômica, deve ser dada importância especial à imaginação e à criatividade; claras manifestações de uma certa estandardização dos comportamentos individuais. O século XXI necessita desta diversidade de talentos e de personalidades, em qualquer civilização. Convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as ocasiões possíveis de descoberta e de experimentação — estética, artística, desportiva, científica, cultural e social —, que venham completar a apresentação atraente daquilo que, nestes domínios, foram capazes de criar as gerações que os precederam ou suas contemporâneas (Delors, 1998, p. 100).

Segundo Delors (1998), os sistemas educativos têm a tendência de privilegiar o acesso ao conhecimento e à perda de outras formas de aprendizagem, mas é necessário oferecer uma educação como um todo. Assim, no futuro, as novas políticas pedagógicas devem estar presentes na inspiração e orientação das reformas educativas.

No artigo Banco Mundial e as Recomendações Atuais para as Políticas Educacionais no Brasil, Moreira et al. (2020) apresentam algumas observações pertinentes com relação à educação no Brasil. As autoras mencionam que o Banco Mundial foi criado em 1944 em meio à Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tendo como objetivo a recuperação dos setores abalados. Assumido pelos Estados Unidos desde sua criação, o Banco Mundial era responsável pela recuperação de emergência em atividades de reconstrução ou desastres naturais. As autoras relatam que, até 1950, o Banco Mundial intensificava seus empréstimos prioritariamente aos países capitalistas mais industrializados, como aqueles que sofreram menos com a Guerra, economicamente.

Moreira et al. (2020) ressaltam que, no Brasil, o primeiro empréstimo do Banco Mundial aconteceu em 1949, e a prioridade da instituição passou a ser a educação, porém interligada com a reforma empresarial. No final dos anos 1980, o Banco Mundial influenciou a elaboração das políticas educacionais brasileiras. Suas recomendações eram dadas por representantes que, por meio de projetos e contratos firmados, solicitavam que o Brasil acordasse políticas de ajustes estruturais.

Vale destacar que foi a partir da década de 1990, especificamente no ano de 1995, que o BM publicou o primeiro documento para o sistema educacional com orientações e recomendações para a América Latina e Caribe, intitulado *Prioridades y Estrategias para la Educacion (1995)*, que evidenciou recomendações mediante seis eixos, sendo: a centralidade na educação básica, a focalização no ensino fundamental, parceria, equidade, descentralização e autonomia (Moreira, et al., 2020, p. 4).

O ensino primário, segundo as autoras, era o foco porque nele o sujeito garantiria o básico para adentrar no mercado de trabalho. Na visão do Banco Mundial, era de responsabilidade da iniciativa privada a formação adicional do indivíduo, com a participação da sociedade civil e com objetivo de privatizar a educação pública.

Ao compreender a atuação do BM nas políticas educacionais, Borges (2003) assinala, em linhas gerais, que “[...] a agenda de políticas do Banco Mundial deslocou-se das reformas macroeconômicas *strictu sensu* para as reformas do Estado e da administração pública objetivando promover a ‘boa governança’ [...]” (BORGES, 2003, p. 125). O autor destaca ainda que houve políticas de ajustes estruturais que influenciaram as políticas educacionais, de modo que as reformas educacionais tiveram destaque no ajuste econômico, restrições no orçamento, relação mais intensa com o setor privado e desburocratização do Estado (Moreira, et al. 2020, p. 5).

Os documentos do Banco Mundial analisados, segundo as autoras, apresentam uma educação com viés mercadológico, a fim de ter rendimentos e retorno do capital. Nesta mesma perspectiva, podemos considerar que se enquadra a Base Nacional Comum Curricular brasileira que é “[...] um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica [...]” (Brasil, 2017, p. 7). Estas aprendizagens, referem-se, ao longo da Educação Básica, precipuamente, ao “[...] desenvolvimento de dez competências gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento” (Brasil, 2017, p. 8).

O documento deixa ainda mais clara a linha que segue quando trata dos fundamentos pedagógicos, afirmando que

Ao adotar esse enfoque, a BNCC indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências. Por meio da indicação clara de que os alunos devem ‘saber’ (considerando a constituição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores) e, sobretudo, do que devem ‘saber fazer’ (considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho), a explicitação das competências oferece referências para o fortalecimento de ações que assegurem as aprendizagens essenciais definidas na BNCC (Brasil, 2017, p. 13).

Observa-se a clara posição da BNCC, tanto em sua política educacional, alinhando-se aos documentos do Banco Mundial e da UNESCO, quanto em sua relação específica com os fundamentos pedagógicos que assume, buscando explicitar o compromisso com a educação integral, evidentemente dentro do modo capitalista de produção. Assim, evidencia que o novo contexto histórico e cultural em que vivemos requer “[...] muito mais do que acúmulo de informações. Requer o desenvolvimento de competências para **aprender a aprender**, saber lidar com a informação cada vez mais disponível [...]” (Brasil, 2017, p. 14) (Grifo nosso).

Desta maneira, nas reformas educacionais propostas pela BNCC, verifica-se uma adequação às manifestações do Banco Mundial, o que pode ser evidenciado pela informação a seguir:

No período de gestão do governo Temer, as propostas para a educação tiveram características focalizadas, descontínuas, contraditórias e perversas no sentido de agravar as medidas ultraneoliberais na educação. A reforma do Ensino Médio, subsidiada com empréstimos advindos do BM, caracterizou o início dessas mudanças na configuração do sistema educacional (Moreira et al., 2020, p. 7).

A proposta de educação do Banco Mundial não se refere apenas aos educandos, mas trata também da formação de professores, porque que é deles a responsabilidade da qualidade da educação. Para isso, as políticas de valorização da classe atuaram por meio de incentivos financeiros e com embasamento de resultados e mérito. Desse modo, o trabalho dos professores ficou atrelado aos resultados de avaliações, uma vez que os docentes que obtém esse benefício são aqueles cujos alunos se destacam em exames nacionais.

Sobre essas questões, Bendrath e Gomes (2010) esclarecem que, para compreendermos os pressupostos relacionados aos objetivos para alcançar uma Educação para todos, é necessário que façamos uma análise da situação, levando em consideração a articulação dos interesses apresentados pelos Estados e pela sociedade.

O papel da UNESCO enquanto instância internacional na área da Educação manteve sua atenção e suas ações nos países mais pobres com programas de alfabetização, muitos desses programas financiados pelo próprio Banco Mundial, tendo agora, atenção especial a programas mais abrangentes, em especial os relacionados à educação não-formal (Bendrath; Gomes, 2010, p. 161).

Logo, destaca-se que, com a consolidação do Estado Capitalista, bem como o reflexo das influências dos organismos internacionais na busca de elaboração de estratégias e recomendações de políticas públicas, tendo como fundamento as bases neoliberais, foram criados vários direcionamentos de metas para realizar a avaliação de rendimento e retorno de investimentos.

Esses direcionamentos no Estado Capitalista, segundo Bendrath e Gomes (2010), são considerados a partir de duas vertentes antagônicas que perpassaram nos últimos 50 anos: O movimento Keynesiano (Estado do Bem-Estar Social) e o movimento Neoliberal (Estado Mínimo).

Desse modo, a definição de Estado Capitalista, enquanto poder e representação da sociedade, ganha força no final da Segunda Guerra Mundial, surgindo, dessa forma, uma nova ordem mundial e Organismos Internacionais de monitoramento global de base Capitalista. O desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social tinha como sua responsabilidade ser provedor do desenvolvimento econômico e social, em contrapartida ao movimento liberal.

Segundo Bendrath e Gomes (2010), os grandes intelectuais do movimento neoliberal levantam uma das questões mais importantes no processo de globalização, a isenção do Estado nos assuntos de seu interesse a favor de agentes privados ou organizados de origem transnacional. Os autores afirmam que, o Estado se posiciona politicamente de acordo com

as forças dominantes. O projeto Neoliberal foi impulsionado principalmente pela política internacional adotada pelo Banco Mundial e FMI a partir da década de 1970, quando a concepção de Estado provedor deu lugar às regras das leis do mercado.

O desaparecimento do Estado centralizador dentro do capitalismo e a consequente sociedade capitalista sem Estado derivam da complexidade na definição de mínimo estatal, dificultando assim o estabelecimento das fronteiras de atuação do governo (Vieira, 1992, p.94). Dessa forma abriu-se o leque de possibilidades de interferência internacional na elaboração de políticas públicas locais que garantissem a disponibilidade ao mercado de áreas até então de responsabilidade do Estado, tais como, saúde, infraestrutura e educação (Bendrath; Gomes, p.161, 2010).

Com respaldo financeiro e anuência do Estado, os autores mencionam que programas de intervenção na área da educação são implantados pela Unesco no sentido público compensatório. Desse modo, a consolidação do Estado Capitalista e a influência de organismos internacionais na gestão e implantação de políticas públicas, agora com bases neoliberais, foram as criadoras de inúmeros índices e sistemas de metas para avaliação de rendimento e retorno de investimento.

Como requisitos para atender as necessidades do capital, uma série de documentos foram sendo discutidos e implantados em diversos países com o mesmo objetivo: a construção de uma educação segundo os primórdios da política neoliberal. Na esfera capitalista, a hegemonia nas relações de mercado se dá por meio das pressões contra os Estados nacionais na formulação de leis trabalhistas, reformas políticas, econômicas e socioculturais que priorizam o sistema de organização do capital e sua manutenção.

Para os conglomerados, é sempre vantajoso se instalarem em Estados com mão de obra barata. Nessa lógica, procuram fazer do público, espaço privado, voltado também para a produtividade; vão surgindo novas categorias de operários, nas quais o Estado deixa de se comprometer com a população, criando indivíduos moldados sem possibilidade de questionar o sistema. O consenso e a cultura da paz são condições que foram elaboradas pelo sistema político neoliberal na promoção de indivíduos que não questionem o sistema (Höfling, 2001, p.33).

As considerações que tecemos sobre os documentos do Banco Mundial, da UNESCO e da Base Nacional Comum Curricular podem passar a impressão que pouco pode ser feito no que se refere à educação, uma vez que ela é uma expressão do sistema político, ideológico, produtivo capitalista a que serve. É necessário afirmar, todavia, que a educação é uma

instância interdependente dentro do todo maior. Neste sentido, ela torna-se um instrumento significativo de luta como uma resposta ao sistema capitalista, evidenciando que o ser humano é constituído não por uma única via, mas por inúmeras condições e determinações que o tornam universal.

Apresentamos, no próximo tópico, algumas considerações sobre possíveis encaminhamentos na formação singular, particular e universal do educando, como uma alternativa de luta para a emancipação humana.

Alternativa para a educação integral

Como organizar o processo de ensino e de aprendizagem dos conteúdos científico-culturais escolares numa perspectiva educacional crítica, que busque contrastar com a educação mercadológica?

Procurando, de alguma forma, responder a este questionamento, explicitamos uma sugestão de trabalho docente que possibilite aos professores uma alternativa de organização do processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos em sua dimensão histórico-clássica, assinalando seu significado e seu sentido, nos diversos níveis de ensino. Assim, os conteúdos, que são sempre o objeto específico do trabalho docente e discente, devem ser trabalhados na perspectiva de tornarem-se um instrumento de luta social na emancipação humana, mesmo dentro do modo de produção capitalista.

Neste sentido, uma proposta de ação implica sempre que seja indicado um caminho seguro para o agir docente e discente. Muitos são os caminhos. Nem sempre é fácil escolher o melhor. O poeta espanhol Antônio Machado (2022, p.1) nos adverte: “Caminhante, são teus passos o caminho e nada mais; caminhante não há caminho, faz-se caminho ao andar”. A ser verdadeiro o poema, é necessário, contraditoriamente, afirmar que existe uma via, mas que ainda não é o caminho do caminhante, pois constrói-se o caminho à medida que se concretiza o andar.

Os métodos didático-pedagógicos são o itinerário, mas é do ensinar e do aprender conteúdos específicos que se faz o caminho na construção do conhecimento científico-cultural. A unidade contraditória entre o ensinar, que é um processo docente de marcar física e mentalmente o educando, e o aprender, que se refere ao ato físico-mental do aluno de

receber um conteúdo e incorporá-lo, é que se realiza todo o fazer docente e discente. Este caminho se faz à medida que o objeto do ensino e da aprendizagem, ou seja, o conteúdo, se concretiza, contraditoriamente, no professor e no aluno no processo de ensinagem.

Pimenta e Anastasiou (2002), considerando o ensino e aprendizagem como atividades sociais que buscam reduzir as desigualdades entre as pessoas, afirmam:

Então parece-nos que o conceito de *ensinagem* comporta em si a superação da falsa dicotomia, pois carrega consigo esses compromissos éticos, políticos e sociais da atividade docente para com os alunos, a qual se realiza em determinado espaço institucional (Pimenta; Anastasiou, 2002, p. 204-205).

Assim, o encontro privilegiado do professor com os seus educandos, mediado pelo conteúdo, sempre tratado na perspectiva de sua constituição histórica em dado contexto, e ressignificado, agora, em outro contexto, se constitui um processo de construção de um novo patamar do conhecimento em que ambos os personagens tornam-se, ao mesmo tempo, ensinantes e aprendentes.

Assim, pode-se entender que a aprendizagem seja considerada um processo de compreensão em que o ensino se transforma em aprendizagem e esta se torna um ensino, por isso os atores são sempre ensinantes e aprendentes. O todo inicial do professor e do aluno, quanto ao conhecimento sistematizado, pode ser diferente, mas, na caminhada, ambos crescem na busca mais elaborada da apreensão inicial, porque realizam uma ação de “apreender”, do latim, que, segundo Faria (1967), significa “agarrar, segurar, apoderar-se, apanhar”, realizada ao mesmo tempo pelo professor e pelos alunos, interativamente, daí que o ensinar e o aprender tanto se referem ao professor quanto aos alunos realizando o “compreender”, isto é, agarrar juntos, a ensinagem.

O processo mental e físico do ensinante é muito diferente da postura intelectual e física do aprendente. Neste sentido, o ensino consiste no envio de um conteúdo, enquanto a aprendizagem se refere à sua recepção. Isto determina posturas muito diversas nestes processos.

Mas se tomarmos a ensinagem como ponto de partida e de chegada do processo didático, outra, muito diversa, deverá ser a organização do trabalho docente e discente, porque se trata de uma concepção dialética em que educador e educando são, ao mesmo, tempo professor e aluno. Neste sentido, ambos se encontram, no ponto de partida do

processo didático, como sujeitos empírico-concretos, pois tanto um como outro carregam consigo as marcas individuais e sociais que, até aquele momento, de forma plúrima, os constituíram como sujeitos concretos singulares e, ao mesmo tempo, universais, cada um em sua condição específica segundo a totalidade concreta no pensamento. Nesta perspectiva, faz sentido o método dialético.

Conforme Pasqualini e Martins (2015, p.363):

O método materialista histórico-dialético [...] visa à captação e reprodução do movimento do real no pensamento. Partindo do pressuposto da primazia ontológica do real, o que significa reconhecê-lo como existência **em si**, o conhecimento humano é entendido como uma construção da realidade objetiva no pensamento. Assim, o resultado da elaboração teórica representa uma forma de **reprodução** ideal de um processo real, com uma aproximação de maior fidelidade possível. (Grifos das autoras)

Uma universalidade, (ainda que não total), como o capitalismo, à primeira vista, conforme o materialismo histórico-dialético, é sempre uma expressão fenomênica, visível, imediata, sensível da realidade, não expressando, necessariamente, a essência do fenômeno, porque este exige “[...] o desvelamento de suas manifestações e contradições internas fundamentais. Destarte, a epistemologia histórico-dialética pressupõe a compreensão dos fenômenos em sua processualidade e totalidade no desvelamento de sua concretude” (Pasqualini; Martins, 2015, p. 363).

Neste sentido, torna-se necessária uma aproximação na qual se explicita a interdependência das dimensões da singularidade, particularidade e universalidade, como um dos princípios do método materialista-histórico, que busca explicitar a realidade para além de sua aparência imediata, na busca da essencialidade concreta. Este nos parece ser um caminho seguro para que os docentes, cada um em seu campo específico de atuação escolar, nos diversos níveis de ensino em que atuam, mostrem e construam com os educandos, por meio do conhecimento científico criticamente trabalhado, os diversos caminhos que conduzem sua formação para a universalidade e não apenas na visão do capitalismo.

O ponto de partida do processo didático-escolar, em sala de aula, pode ser iniciado pela singularidade, que nos oferece o imediato e a aparência exteriores que devem ser superados na busca da essência, tanto do educando quanto do conteúdo a ser trabalhado. Nesta perspectiva, segundo Pasqualini e Martins (2015 p. 363), é necessário levar em conta como “[...] a singularidade se constrói na universalidade e, ao mesmo tempo e do mesmo

modo, como a universalidade se concretiza na singularidade tendo a particularidade como mediação”. O empírico apresenta-se como algo singular, visível, perceptível, imediato, sensível que expressa as características externas do fenômeno. Por isso:

A singularidade em si mesma está no plano da aparência do fenômeno. Para conhecê-lo, é preciso que sejamos capazes de ir além da aparência. [...] O concreto só pode ser apreendido pelo pensamento como resultado de um processo de análise que supera a dimensão singular do fenômeno. O concreto é portanto o ponto de chegada” (Pasquilini; Martins, 2015, p. 364).

Mesmo que se entenda o concreto como ponto de chegada, o singular é em si mesmo, também, um concreto ainda que se apresente como empírico, à primeira vista. Isso porque o empírico contém em si, contraditória e dialeticamente, a universalidade, pois ele é resultado de um processo histórico-social. Aparentemente é empírico, mas, na essência, ainda que não seja conhecida, ele é um concreto que podemos denominar de empírico-concreto. O aparente contém em si o essencial que necessita ser desvelado para ascender a um concreto mais elevado, no pensamento. Para Saviani (2013, p.4),

A construção do pensamento ocorre, pois, da seguinte forma: parte-se do empírico, passa-se pelo abstrato e chega-se ao concreto. Isto é: a passagem do empírico ao concreto se dá pela **mediação** do abstrato. [...] E, no entanto, o concreto é também o ponto de partida. Como entender isso? Pode-se dizer que o concreto – ponto de partida é o concreto real e o concreto – ponto de chegada é o concreto pensado, ou seja a apropriação pelo pensamento do real concreto. (Grifo do autor)

A superação do empírico-concreto em direção ao concreto pensado demanda superar a aparência do fenômeno o que implica em “[...] revelar as relações dinâmico-causais a ele subjacentes, captando as múltiplas mediações que o determinam e o constituem” (Pasquilini; Martins, 2015, p. 364).

Neste sentido, o singular e o universal se imbricam, inseparavelmente, em uma unidade dialética em que um não tem sentido sem sua relação com o outro. Trata-se, portanto, de compreender os fenômenos como polos opostos que constituem a unidade entre singularidade e universalidade. Desta forma:

Isso significa que a relação entre singular e universal remete à **relação entre o todo e as partes**. O singular é parte de um todo. Esse todo, o universal, se cria e se realiza na interação das partes singulares. [...] Singular e universal coexistem no fenômeno, se articulam e se se determinam reciprocamente: são os polos opostos da unidade dialética que dão vida ao fenômeno. Existe entre singular e universal uma tensão dialética (Pasquilini; Martins, 2015, p.365). (Grifos das autoras).

A ligação contraditória e complementar entre os polos opostos do singular e do universal se concretiza pela mediação da particularidade. Continuam as autoras acima citadas:

Quando se afirma que o particular expressa a universalidade e condiciona o modo de ser da singularidade, atribuindo-se ao particular o papel de mediação entre universal e singular, deve ficar claro que o condicionamento da particularidade não é linear e determinístico. É justamente isso que explica a diversidade de expressões singulares do fenômeno (Pasqualini; Martins, 2015 p. 367).

A particularidade, como mediação, é a condição necessária para a compreensão dos fenômenos. Os conhecimentos gerais universais são aplicados pela particularidade à singularidade a fim de compreendê-la. Quanto mais precisas forem as formas de mediação, mais possibilitam a apreensão do singular por aproximações.

A particularidade, como especificação e desdobramento da universalidade, condiciona a singularidade. A mesma universalidade, pela particularidade, pode se expressar em diferentes singularidades.

A existência de cada indivíduo singular é uma síntese de múltiplas determinações. Nosso esforço é conseguir captar, nesse processo de multideterminação, aquelas que são essenciais, o que quer dizer captar as determinações universais particularizadas que se expressam nessa condição singular (Pasqualini; Martins, 2015, p. 368).

No processo escolar, que trabalha como conhecimento científico, pode-se caminhar da singularidade para a universalidade, ou pode-se realizar o processo inverso, partindo da universalidade, intermediada pela particularidade, chegar à singularidade. As três dimensões intercambiam-se, ou seja, cada uma delas contém as demais.

“Assim, a particularidade, como mediação, permite transformar a universalidade abstrata em uma totalidade concreta de determinações (particulares) vinculadas à natureza específica da singularidade do fenômeno ou objeto” (Lavoura, 2018, p. 9). Em outras palavras, a particularidade é a mediação que leva determinações, tanto para o singular quanto para o universal. Ao tratar das categorias de singular-particular-universal e a dialética do conceito de educação e do método pedagógico-histórico-crítico, Lavoura (2018, p.11) assim se expressa:

Parece claro que, ao afirmar ‘[...] educação como mediação no seio da prática social global’, Saviani (2009, p.66) buscou, à luz do materialismo histórico-dialético e das categorias do singular, do universal e do particular, situar o trabalho educativo como mediação particular da relação indivíduo singular e gênero universal humano.

Desta forma, é que o aluno, como indivíduo singular, não pode ser considerado apenas como sujeito empírico:

Isso porque aquele aluno singular é, na verdade, um ser social, devendo ser apreendido como “síntese de múltiplas determinações”, uma síntese complexa em que aquela singularidade – bem como as demais – se constrói na universalidade concretizada histórica e socialmente por meio das atividades sociais realizadas pelo gênero humano (Lavoura, 2018, p. 11).

Este processo se realiza por meio da mediação da particularidade.

Complementa Lavoura: “Afirmamos, assim, a impossibilidades de materialização de aulas fundamentadas na pedagogia histórico-crítica sem o fecundo domínio de seus fundamentos teóricos e, notadamente, das categorias dialéticas de singularidade-universalidade-particularidade” (Lavoura, 2018, p. 16).

Sobre o mesmo tema, Oliveira (2001, p.16) afirma:

A singularidade não pode ser considerada como sendo a realidade do sujeito em si e por ela mesma. Por outro lado, a universalidade não pode ser como um “coroamento” definitivo de singularidades. É necessário, portanto, assegurar um raciocínio que capte o movimento contínuo da relação singular, particular e universal nessa relativização para compreender-se a problemática da análise dentro do contexto em que se efetua.

Na perspectiva do processo triádico – singular-particular-universal – de construção do conhecimento científico, filosófico e artístico, a particularidade assume a postura central na elaboração do ensino e da aprendizagem, porque se constitui a mediação do abstrato, por meio da qual o conhecimento universal se concretiza no singular. Daí porque, segundo Saviani (2015), “A categoria de *mediação* é central na pedagogia histórico-crítica a tal ponto que, para essa teoria pedagógica, a educação é entendida como uma atividade mediadora no interior da prática social global. Como tal, o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa é a prática social” (Saviani, 2015, p. 90) (Grifo do autor). Nas palavras de Oliveira (2001, p.17):

Ora, a importância da particularidade (na relação singular-particular-universal) na análise de um determinado fenômeno está no fato de que ela se constitui em mediações que explicam os mecanismos que interferem decisivamente no modo de ser da singularidade, na medida em que é através delas que a universalidade se concretiza na singularidade.

Os momentos intermediários da mediação na Pedagogia Histórico-Crítica – problematização, instrumentalização e catarse – são o processo pelo qual a ação do professor e a ação dos alunos, que configuram o processo de ensino e aprendizagem, constituem a particularidade por meio da qual os educandos, como sujeitos singulares concretos, se apropriam da universalidade do conhecimento científico em suas plúrimas determinações. Para Saviani (2015, p.94-95):

Trata-se, enfim, de um e mesmo indiviso processo que se desdobra em seus momentos constitutivos. Não se trata de uma sequência lógica ou cronológica; é uma sequência dialética. Portanto, não se age primeiro, depois se reflete e se estuda, em seguida se reorganiza a ação, para, por fim, agir novamente. Trata-se de um processo em que esses elementos se interpenetram desenrolando o fio da existência humana na sua totalidade.

A particularidade, como mediação, expressa o fundamento que tanto o professor quanto o aluno são sujeitos concretos, uma vez que sintetizam em si mesmos as relações sociais em que vivem. Entretanto, como o processo é dialético, professor e aluno são sujeitos singulares concretos, mas não fechados, isto é, mesmo que marcados pela universalidade, ainda poderão se tornar mais concretos. Neste sentido, tanto o professor quanto o aluno são sujeitos empírico-concretos, sempre a caminho do concreto mais perfeito no pensamento.

O processo de ensino e aprendizagem parte do pressuposto que o conhecimento sistematizado mais avançado se constitui domínio do professor e, portanto, é o ponto de partida do plano de trabalho didático-docente-discente escolar. Isto significa que o aluno é desafiado a ascender ao nível do professor, realizando, gradativamente, seu processo concreto, isto porque o educando, no início do processo escolar, ainda que possa ser considerado um ser concreto, na verdade ainda é relativamente empírico. Daí porque as plúrimas determinações, que já constituem sua personalidade, o tornam, de certa forma, um ser universal dentro de sua vida concreto-empírica. Mas, como todo o processo de ensino e aprendizagem é um caminhar que passa pelas abstrações a fim de chegar ao concreto pensado, este é o desafio para que tanto professor quanto alunos se tornem cada vez mais universais concretos no pensamento.

Se a escola negar que o aluno, em seu ponto de partida, não é ainda um ser universal, mesmo que não em toda sua amplitude e o considerar apenas como um aluno unilateral-empírico, não poderá conduzi-lo para uma totalidade mais ampla e profunda.

Desta forma, se o ponto de partida de todo o trabalho docente é o conteúdo mais desenvolvido, o processo didático-pedagógico escolar, em sala de aula, inicia-se a partir da fase em que o educando se encontra como sujeito histórico universal incipiente. Isto é, o educando deve explicitar ao professor sua mundividência concreto-empírica sobre o conteúdo a ser estudado a fim de que o docente possa, a partir da condição do aprendiz, encaminhar o conteúdo científico mais avançado, por meio das abstrações que o conduzirão à universalidade mais completa.

Se os documentos do Banco Mundial, da UNESCO, da Base Nacional Comum Curricular e seus desdobramentos em nível estadual e municipal condicionam a política educacional e o processo escolar na perspectiva do sistema capitalista, o trabalho docente e discente deverá consistir no processo de desvelamento desta estrutura, por meio do ensino e da aprendizagem dos conteúdos específicos de cada área do conhecimento científico como forma de encaminhar a formação do educando concretizando, dialeticamente, a unidade contraditória da singularidade-particularidade-universalidade.

Considerações finais

Neste artigo, buscou-se evidenciar, em alguma medida, que a educação e a aprendizagem, nos países que têm acordos com os organismos internacionais, se modificam de acordo com o interesse capitalista. A educação passa a ser voltada para o mercado de trabalho, a fim de atingir os interesses do Banco Mundial e da UNESCO.

Em cada empréstimo realizado com essas instituições vêm, em nível mundial, também as recomendações e reformas que atendam os interesses da sociedade dominante, detentora do capital. No Brasil, não foi diferente, esses acordos nos atingiram de tal maneira que, por exemplo, a reforma atual do Ensino Médio, tão tumultuada, teve toda sua grade curricular modificada e atingida por interesses, entre outros, como a organização dos componentes curriculares conforme as resoluções acordadas.

No contexto da mundialização do capital e criação de políticas emergentes para a garantia dos avanços do livre comércio, os serviços prestados pelo sistema público, como mecanismo lógico de produção econômica, são estratégias fundamentais para assegurar os meios da geração de riquezas, especialmente para os detentores do capital.

Esta realidade não é única nem absoluta, mas é dominante no sistema capitalista de produção. Este se apropria da ciência, da educação e do conhecimento científico para manter-se e reproduzir-se. Assim, considerar que a educação pode transformar essa estrutura é uma utopia. Ela não tem em si o poder de mudar esta organização. Ao contrário, muitas vezes, torna-se um instrumento de manutenção do status quo.

Todavia, na dialética, a uma tese corresponde sempre uma antítese. Esta não destrói a tese, mas busca conhecê-la e contestá-la, na perspectiva de uma síntese. Neste sentido, a Pedagogia Histórico-Crítica pode ser uma forma de trabalho em que, agindo sobre as consciências dos educandos, pode auxiliá-los na compreensão de sua responsabilidade social, no processo de transformação em direção a uma sociedade mais justa.

Uma das formas de ação da Pedagogia Histórico-Crítica consiste em assumir o processo dialético que caminha da singularidade, mediada pela particularidade, buscando atingir a universalidade. Este caminho pode ser percorrido também pelo seu inverso, partindo da universalidade, mediada pela particularidade, até atingir a singularidade, uma vez que o processo não é linear, mas cada uma das instâncias contém em si as demais, contraditoriamente. Os três momentos são intercambiantes e interdependentes não sendo possível separar um do outro de forma estanque. Não há entre eles uma linha divisória, constituindo antes um todo indivisível.

Para fins didáticos, contudo, podemos considerar que a singularidade é o aluno que, sabemos, é um ser concreto pelas múltiplas determinações que já traz em si, mas que, para o professor, à primeira vista, apresenta-se como empírico porque ainda não sabe tudo sobre ele, o que vai se concretizando ao longo do processo pedagógico.

A particularidade, por sua vez, é a mediação entre o singular e o universal, mas ela contém em si as duas outras dimensões. Pode ser expressa pela educação, pela escola, pela pedagogia, pelo professor, pelo conteúdo a ser trabalhado, por todos os processos didático-pedagógicos que conduzem o educando à universalidade do conhecimento científico.

A universalidade é a expressão de máxima abrangência, a prática social global, para onde devem se dirigir a singularidade e a particularidade. Ela consiste em toda a produção humana em todos os tempos, culturas, ideologias, conhecimentos. Em outras palavras, são os conhecimentos universais que devem constituir a formação do ser humano universal na singularidade de cada educando. O processo de apreensão dessa universalidade se efetiva por meio da particularidade que, na escola, corresponde, em nosso entender, ao processo de ensino e aprendizagem.

O processo educacional é uma instância interdependente no sistema social global. Em função disso, não reúne condições para mudar, por si mesmo, a estrutura da sociedade. Mas nem por isso deve esperar que o todo se modifique para começar a agir. A escola é uma instituição social que deve propiciar aos educandos a apropriação crítica dos conhecimentos científicos para que se tornem instrumentos de luta na emancipação individual e coletiva.

Referências

ALTHUSSER, L. **Ideologia e aparelhos ideológicos do estado**. Lisboa: Editorial Presença, 1974.

BANCO INTERNACIONAL. **Aprendizagem para Todos**: Investir nos conhecimentos e competências das pessoas para promover o desenvolvimento. Estratégia 2020 para a Educação do Grupo Banco Mundial. Banco Internacional: Washington, DC, 2020. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/pt/461751468336853263/pdf/644870WP00PORT00Box0361538B0PUBLICo.pdf>

BENDRATH, E. A.; GOMES, A. A. Estado, políticas públicas e organismos internacionais: a educação no foco do debate. **InterMeio**, v.16, n.32, p.157-171, 2010. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/article/view/2432>

BRASIL. **Base nacional comum curricular**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2017. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/base-nacional-comum-curricular-bncc>

BRASIL. **Declaração de Brasília**. Brasília, DF: Ministério da Educação, 2004. Disponível em: https://www.adur-rj.org.br/5com/pop-up/declaracao_brasilia.pdf

DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir**. Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre a Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez Editora 1998.

FARIA, E. **Dicionário escolar latino-português**. 4 ed. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1967.

HARPER, B.; CECCON, C.; OLIVEIRA, M.D. de.; OLIVEIRA, R. D. de. **Cuidado, escola!** – desigualdade, domesticação e algumas saídas. São Paulo: Editora Brasiliense, 1980.

HÖFLING, E. M. Estado e Políticas (Públicas) sociais. **Cadernos Cedes**, v.21, n.55, p.30-41, 2001. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccedes/a/pqNtQNWnT6B98Lgjpc5YsHq/?format=pdf&lang=pt>

JIMENEZ, S. V.; SEGUNDO, M. D. M. Erradicar a pobreza e reproduzir o capital: notas críticas sobre as diretrizes para a educação do novo milênio. **Cadernos de Educação**, n. 28, p.119-137, 2007. DOI: <https://doi.org/10.15210/caduc.voi28.1793>

LAVOURA, T. N. A dialética do singular-universal-particular e o método da pedagogia histórico-crítica. **Nuances: estudos sobre educação**, v.29, n.2, p.4-18, 2018. DOI: <https://doi.org/10.32930/nuances.v29i2.6044>

MACHADO, A. **Cantares**. Clube Mis, 2022. Disponível em: <https://www.clubemis.com.br/caminhante-nao-ha-caminho-se-faz-o-caminho-ao-caminhar/>

MOREIRA, J. A. S. et al. Banco Mundial e as Recomendações Atuais para as Políticas Educacionais no Brasil. **FINEDUCA – Revista de Financiamento da Educação**, v.10, n.14, p.1-19, 2020. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/fineduca/article/view/90622/58619>

OLIVEIRA, B. **A dialética do singular-particular-universal** – Exposição apresentada na abertura do V Encontro de Psicologia Social Comunitária sobre o tema O método materialista histórico-dialético, promovido pela Abrapso-Núcleo Bauru, Neppem e o Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências/Unesp-Bauru, nos dias 16 a 18/08/2001. Disponível em: <http://evoluieducacional.com.br/wp-content/uploads/2012/08/OLIVEIRA-B.-A-Dialetica-do-Singular-Particular-Universal.pdf>

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Declaração do milênio**. Nova Iorque: ONU, 2000.

PASQUALINI, J. C.; MARTINS, L. M. **Dialética singular-particular-universal: implicações do método materialista dialético para a psicologia**. **Psicologia e Sociedade**, v.27, n.2, p.362-371. 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.1590/1807-03102015v27n2p362>

PIMENTA, S. G; ANATASIOU, L. das G. C. **Docência no ensino superior**. São Paulo: Cortez, 2002.

SAVIANI, D. **Educação: do senso comum à consciência filosófica**. 19 ed. Campinas: Autores Associados, 2013.

SAVIANI, D. O conceito dialético de mediação na pedagogia histórico-crítica em intermediação com a psicologia histórico-cultural. **Germinal: marxismo e educação em debate**, v.7, n.1, p.26-43, 2015. DOI: <https://doi.org/10.9771/gmed.v7i1.12463>

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2016.

UNESCO. **Relatório de desenvolvimento juvenil 2003**. Brasília, DF: UNESCO Brasil, 2004. Disponível em: https://www.inesul.edu.br/site/documentos/relatorio_desenvolvimento_juvenil2.pdf

UNESCO. **UNESCO no Brasil: consolidando compromissos**. Brasília, DF: UNESCO, 2004. Disponível em: <https://silو.tips/download/a-unesco-no-brasil-consolidando-compromissos>